

USULLARIDAN FOYDALANISH

Mamajanova Raximaxon Olimjanovna
Toshkent Viloyati Angren shahar
20-umimiy o'rta ta'tim maktabi
Geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada geografiya darslarida innovatsion ta'limning o'rni, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, geografiya ta'limini amalga oshirishda interaktiv usullardan foydalanish usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: "Innovatsiya", ko'nikma, usul, dars, o'yinlar, noan'anaviy.

Barchamizga ma'lumki, har bir o'qituvchi oldidagi muhim vazifa bu yosh avlodga sifatli ta'lim berishdir. Maktablarda dars mashg'ulotlarini qiziqarli va samarali tashkil etish uchun o'qituvchi bilimi, iqtidori va albatta, bor imkoniyatini ishga soladi.

O'qituvchi ijodkor bo'lishi, o'z ustida ishlashi, tinimsiz izlanishi, yaratuvchanlik qobiliyati orqali o'quvchilar hurmati va mehrini to'la qozona olishi lozim, shundagina - "O'qituvchi" degan ulug' maqomga erishadi. Shu boisdan, bugungi kunda respublikamizdagi maktablarda ayrim fan sohalari bo'yicha dars mashg'ulotlari va ularni tashkil etish bo'yicha yaratilgan shart-sharoitlarni ilmiy - metodik jihatdan o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Jumladan, aynan shunday fan sohalaridan biri bu - geografiyadir.

Geografiya dars mashg'ulotlarini o'qituvchi yanada qiziqarli, mazmunli va jonli tarzda olib borishga harakat qiladi. Bunda darsliklar, xaritalar, atlaslar va yozuvsiz xaritalar, globuslar, texnikaviy asbob-uskunalar, didaktik materiallar, turli xildagi metodik qo'llanmalar o'qituvchining eng yaqin ko'makchisidir. Ta'lim jarayonida geografiya darslik mavzularining mazmun-mohiyatini ochib berishda, ko'rgazmali qurollarning roli beqiyosdir. Darxaqiqat, geografiya faniga yo'l xarita orqali kirib boriladi. O'qituvchi geografiya dars mashg'ulotlarida mavzuni mazmun mohiyatini to'la yoritib berishda, uning pedagogik mahorati katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchining asosiy ko'rgazmali quroli ham aslida xarita bo'lib, u, maktablarda geografiya fani dars mashg'ulotlarida nazariy olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishda juda muhim omil hisoblanadi. Geografiya darsliklarida berilgan ma'lumotlardan tashqari shu mavzuga aloqador qo'shimcha

manbalardan foydalanish, ba'zi mavzularni yoritishda mavzuga doir o'quv filmlari va slaydlardan foydalanish ham geografiya fanini o'qitish jarayonida yuqori samara beradi. Chunki, o'quvchilar eshitish orqali ma'lumotlarni 20-25 foizini yodda saqlab qolsa, ko'rish orqali esa ma'lumotlarni 80-85 foiziga yaqinini yodda saqlab qolish imkoniyati ega bo'ladi.

Shuningdek, umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda ko'nikma va malakalarni shakllantirishda interfaol metodlarning ahamiyati benihoya katta.

Zamonaviy geografiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish eng birinchi navbatda o'qituvchining faoliyatiga, nazariy bilim darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik mahoratiga bog'liq.

Bugungi kun ta'lim tizimining talablaridan kelib chiqqan holda innovatsion texnologiyalardan geografiya darslarida mavzuga mos turda saralab olish va olib borishdan ko'zda tutiladigan maqsadlar quyidagicha taqsimlanadi:

-o'quvchilarning geografiya faniga va u orqali o'zi yashayotgan o'lka tabiatiga mehr-muhabbatni shakllantirish,

-ularning nazariy bilimlarni chuqur o'rganishida, o'zicha fikrlay olishi hamda o'rganilgan bilimlarni amalda bajara olishida muhim o'rinni egallash;

-o'rganilayotgan mavzuni yengil o'zlashtira olishga yordam berish va boshqada shunga o'xshagan ahamiyatli vazifalarini o'z ishiga oladi.

Geografiya darslarini qiziqarli va ko'rgazmali o'tkazishda karta va geografik atlasdan foydalanish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarni kartadan foydalanish va uni o'qiy olishga o'rgatish ularda geografik bilimlarni qiziqish ko'nikmasini tug'diradi. Geografiyadan kartalarni o'qishni bilgan o'quvchi geografiyani nazariy bilimlarni tez o'rgana oladi. O'quvchilar kartadan geografik ob'yektni topa olmaslik xodisalari ham uchraydi. Xo'sh bu holda nima qilish kerak, qanday qilsa o'quvchi kartadan kerakli ob'yektlarni tez topadigan bo'ladi. Bunda geografik o'yinlar yordam beradi.

Tovush chiqarmasdan topish o'yini. O'yinni boshlashdan avval o'quvchilarga o'yin qoidalari tushuntiriladi. O'yinga faol qatnashgan va shartlarni oldin bajargan o'quvchiga baho qo'yiladi.

O'yin mazmuni. O'qituvchi geologik biron ob'yekt nomini aytadi.

O'quv vositasi. O'quvchilar shu ob'yektni geografik karta va atlasdan qidiradi.

O‘yining borishi. Ob‘yektни topgach o‘quvchi o‘ng qo‘lini ko‘taradi. O‘qituvchiga o‘zi topgan ob‘yektни ko‘rsatadi. O‘quvchi qo‘li bilan ob‘yektни ushlab turmaligi kerak. Chunki yonidagi bola undan ko‘rib olishi va foydalanishi mumkin. Shuning uchun ob‘yektни topgan o‘quvchi joyning nomini yodda saqlashi zarur. O‘qituvchi oldin topgan va qo‘lini ko‘targan o‘quvchining oldiga borishi va tekshirib ko‘rishi kerak.

“Men topdim”, “men topdim” deb tovush chiqargan o‘quvchilarning topgani hisobga olinmaydi, bu haqda bolalar ogohlantirib qo‘yladi. O‘yinda ob‘yektни birinchi bo‘lib topgan o‘quvchi uni geografik karta yoki atlasdan ko‘rsatishi kerak. Boshqa o‘quvchilar qanchalik bilib olganliklarini sinash uchun ulardan ham ob‘yekt so‘raladi. Ob‘yektни topgan o‘quvchi o‘tirgandan so‘ng, o‘qituvchi yangi ob‘yekt nomini aytadi.

Geologik lug‘at. O‘yin sharti. Bu o‘yinni ikki o‘quvchi bajaradi hamda bu o‘yinga bir kishi hakamlik qiladi va yozib boradi. Bunda o‘quvchilar navbatma-navbat bilan boshlanadigan geografik atama va nomlarini aytishadi.

O‘yinning borishi. Masalan: o‘yin “A” harfidan boshlansa, abiotik, aspekt, antropogen, akklimatizatsiya, akvatoriya kabi: “B” harfidan boshlansa biosfera, biotik, biomassa kabilar aytiladi. Nom topilmagan yoki geografiyaga aloqasi bo‘lmagan atama yoki nomni aytgan o‘quvchi yengilgan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, dars davomida o‘quvchining ta‘lim faoliyati innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirilsa, uning axborotni qabul qilishi oson kechadi va ta‘lim samaradorligi ortadi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanib o‘tilgan darsda o‘quvchilar o‘z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo‘ladilar, o‘z g‘alalar fikrini hurmat qilishni o‘rganadilar. bu esa darsning samaradorligini oshirib, ta‘lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.G‘afforov. “Geografiya ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni” Toshkent – 2017
2. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. ”Ta‘limda innovatsiya” Toshkent -2018